

EFICIENCIA DEL KIT STEAM ELECTRÓNICO PARA LA ENSEÑANZA ARITMÉTICA Y RENDIMIENTO NEUROCOGNITIVO INFANTIL EN ÁREAS URBANAS Y RURALES.

Instrumento de Evaluación Diagnóstica “TEST” sobre Conocimientos, Habilidades y Destrezas en Aritmética

Instrucciones

1. Lea cada afirmación con atención.
2. Marque con una 'X' la opción que mejor describa su nivel de acuerdo con la afirmación.
 1: Nunca 2: Rara vez 3: A veces 4: Frecuentemente 5: Siempre

Sección 1: Ubicación de la Institución Educativa

Pregunta	Respuesta	
¿La institución educativa está ubicada en un área?	Urbano	Rural

Sección 2: Evaluación de Conocimientos y Habilidades en Aritmética

N.º	Afirmación	1	2	3	4	5
1	Puedo realizar sumas simples de números de dos dígitos sin ayuda.					
2	Entiendo el concepto de resta y puedo resolver problemas básicos con ella.					
3	Reconozco patrones numéricos en secuencias (por ejemplo: 2, 4, 6, 8).					
4	Sé cómo usar la multiplicación para resolver problemas sencillos de la vida diaria.					
5	Puedo dividir objetos o números en partes iguales y comprender el concepto de división.					
6	Soy capaz de identificar qué operación (suma, resta, multiplicación o división) debo usar.					
7	Comprendo la relación entre números pares e impares y puedo identificarlos.					
8	Puedo resolver problemas matemáticos que incluyan más de una operación (por ejemplo, suma y resta).					
9	Uso estrategias como contar con los dedos o dibujar para resolver problemas matemáticos.					
10	Me siento seguro(a) explicando cómo resolví un problema matemático.					

SECCIÓN 3: APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS MATEMÁTICOS

3.1 Resuelve el siguiente problema:

Un granjero tiene 36 manzanas y quiere repartirlas equitativamente entre 4 canastas. ¿Cuántas manzanas deberá poner en cada canasta?

Respuesta: _____

3.2 Si Pedro tiene 15 caramelos y regala 7, ¿cuántos le quedan?

Respuesta: _____

3.3 Completa la secuencia:

3, 6, 9, ____, ____, ____

Respuesta: _____

SECCIÓN 4: ACCESO A TECNOLOGÍA Y USO DE RECURSOS DIGITALES

N.º	Afirmación	1	2	3	4	5
1	Tengo acceso a una computadora o tableta para aprender matemáticas.					
2	Uso aplicaciones o programas digitales para practicar matemáticas.					
3	He utilizado un kit STEAM o dispositivos electrónicos para aprender matemáticas.					
4	Mi escuela tiene recursos digitales para enseñanza de matemáticas.					
5	Me gusta aprender matemáticas con tecnología.					